

IZZAT SULTONNING “YANGI ODAMLAR” PYESASIDA TASVIRIY IFODALARNING SEMANTIK – USLUBIY XUSUSIYATLARI

Xamitova Mashhura,

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti magistranti.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201691>

Annotatsiya. *Ma'lumki, badiiy asarlarda tasviriy ifodalar muallifning fikrini, obrazlarini va voqealarni o'quvchiga aniq yetkazish vositasi sifatida xizmat qiladi. Asarda tasviriy ifodalarning semantik -uslubiy xususiyatlari muhim o'rin tutadi. Ushbu maqolada Izzat Sultonning „ Yangi odamlar ” pyesasida qo'llangan tasviriy ifodalar – metafora, ramziy detal, epitet, maqol va hikmatli so'zlar hamda dialog va monolog orqali obrazlilikning semantik – uslubiy xususiyatlari alohida ochib berilishiga e'tibor qaratiladi. Asarda keltirilgan „ jilovbardor ”, „ ko'ngil ko'zi ”, „ tavakkal ”, „ odat – ko'nikish ”, „ ishq alangasi ”, „ oynavi jahon ” kabi tasviriy ifoda va birikmalar, maqol va hikmatli so'zlar personaj xarakteri va dramatik ziddiyatlarni yoritishdagi vazifasi tavsifiy metod, struktur – semantik tahlil, va kontekstual yondashuv asosida ochiladi.*

Kalit so'zlar : *tasviriy ifodalar, metafora, semantika, uslubiyat, Izzat Sulton, drama, kontekstual tahlil, „ Yangi odamlar ”*

Kirish. O'zbek dramaturgiyasi taraqqiyotida Izzat Sultonning ijodi alohida o'rinni egallaydi. Olim va dramaturg Izzat Sultondan boy ilmiy va adabiy meros qoldi. Izzat Sultonning „ Yangi odamlar ” pyesasi XX asr oxiri – XXI asr boshlari , xususan, mustaqillik davrida qilgan izlanishlari dramaturgiyamiz tarixiy rivojlanishida aks etgan liro-psixologik tahlil badiiy -estetik tadqiqotchilik yo'nalishiga hamohangdir. Uning „ Yangi odamlar ” pyesasida ishq – muhabbat qalamga olingan. Shuningdek bu asarda shaxs va jamiyat, insonlarning yangicha dunyoqarashi aks etgani guvohi bo'lamiz. Asarning 1-parda 1-ko'rinishidagi holat „ Tohir va Zuhra ” filmidagi mashhur „ Otmagay tong ” qo'shig'i qizning yakka o'zi tomonidan ijro qilinishi va shu lahzalarda eshikni ochishga urinib kimdirning sharpasi ko'rinishi tasvirida hamda qiz ovoqidagi g'ariblik va hazinlik, kutish va sog'inish hissini aks ettirib bera olgan. Yopiq eshikdan qahramonimiz Dilbarxonning suv va supurgi bilan bo'sag'ani supirishi o'ziga xos ramziylikni aks ettirgan. Bu jarayonni kuzatib turgan, bir ko'rishda ishq tushib devonaga aylangan Azamat esa tabiat go'zalligi va bulbul chaq – chaqiga quloq solib, beixtiyor iljayadi, qalbi zavqqa to'ladi. Yuqorida aytganimdek ostona ramziylikka ega, sababi hamma ezgu amallar shu yerdan boshlanadi. Misol uchun, Oila, Vatan va Qadriyatlar. Bosh qahramonlar badiiy asarning yuragidir. Ular atrofini qurshab olgan ikkinchi va uchinchi darajali qahramonlar ham bosh qahramonning insoniy , ijtimoiy mohiyatini ochishda faol ishtirok etadi. Ular o'zaro birlashib badiiy organizmni tashkil etgan

holda muallifning badiiy niyatini ifodalab keladi. ¹ Jumladan, Saidjon obrazining tadbirkor sifatida aks etishi hozirgi yoshlarning fikri, ongidagi o'zgarishlarni ko'p jihatdan haqqoniy aks ettirgan, „tavakkal“, „tashabbus“ tasvirlari Saidjonni ruhlantiruvchi semantik maydonni yaratadi. Bu ifodalar Saidjonning ichki ikkilanishini yengish, muhabbatda dadillik konsepsiyasini targ'ib qilish sahna harakatini tezlashtirish vazifasini bajaradi. Asarda g'oyaviy mazmun qahramonning xatti-harakati, nutqi hamda muallif qo'llagan tasviriy ifodalar orqali yanada teranlashadi.

Natija va mulohazalar. Asarga epigraf qilib olingan „Muhabbat nogahon keladi“ fransuz maqoli, badiiy matnning ichki ruhini belgilab, unda o'ziga xos tasviriy ifoda yaratgan. Bu ibora muhabbatning kutilmaganda, hatto eshik taqillatmay kirib keluvchi beqiyos kuch ekanini anglatadi. Bu yerda „eshik“ – qalbning ramzi, muhabbatning „kirib kelishi“ esa metaforik jonlantirish orqali yanada ta'sirchan ma'no kasb etgan. 1- parda asarda uch gal ochiladi va turli yozuv va boshlanmalar sahnada namoyon bo'ladi. Birinchi gal ochilganda aks etgan yozuv:

Chamanzorning ichida men seni ko'rib qoldim,

Ko'rmasam bo'lar ekan, *ishqingda kuyib qoldim.*

„Ishqingda kuyib qoldim“ birikmasi ham asarda kuchli tasviriy ifoda yarata olgan. Bu ifoda bevosita jismoniy kuyishni emas, balki yor sevgilisining yigit qalbida uyg'otgan kuchli tuyg'ular, ichki iztirob va ruhiy alangaga tushishni tasvirlaydi. „Kuyish“ leksemasi bu yerda ishqing og'riqli, ammo shirin azobini badiiy tarzda ifodalovchi metafora sifatida aks etadi. „Chamanzorning ichida“ tasviri esa bevosita akademik Yo'ldosh Komilovning bog'iga ishora qilib olingan. Bog' eski bo'lsa-da, ichki qismi doim obod ekani tasvirlangan. Asardagi tasviriy ifodalarning tavsifiy tahlili „jilovbardor“, „odat“, „ko'nikish“, „ko'ngil ko'zi“, „bulbuligo'yo“ va maqol, hikmatlarning semantik funksiyasi haqida gaplashadigan bo'lsak, „Jilovbardor“ tasviri asardagi eng yorqin metaforalardan biri, Muzaffar ota tilidan aytiladi. O'zbek xalq ongida erkakning homiy, yo'l ko'rsatuvchi, mas'ul shaxs maqomiga tenglashtiriladi. Otaning „Har bir qiz o'z jilovbardorini kutadi“ degan fikri, muhabbat – yo'l ko'rsatuvchi kuch, tanlov qilish – taqdir bilan uchrashish, ayol baxti – egasini topish kabi semantik qatlamlarni yuzaga chiqaradi. Izzat Sulton bu qarashlari orqali o'z asarida qahramonlarining sog'lom, hur fikrga egaligini aks ettira olgan. Shu fikrlarning o'rnini bosuvchi yana bir qarash aks ettirilgan, Muzaffar ota tilidan „Odat baxtning o'rnini bosadi“ degan fikri tashqi shaklda hayotiy tajriba bo'lsa-da, semantik jihatdan insonning ruhiy moslashuvchanligi, muhabbatning vaqt

¹ Наим Каримов XX аср адабиёти манзаралари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б. 470.

o'tishi bilan shakllanishi, aynan shu vaqt oralig'ida har qanday iymon – e'tiqodli insonlarda boqiy sevgining , mehrning paydo bo'lish mazmuni ochib beriladi. Muzaffar otaning Saidjon bilan suhbatida

„ ko'ngil ko'zi” birikmasi o'ziga xos metaforani hosil qilgan. Bu birikma ikki yoqlama ma'noga ega, otaning taqdirni ko'ra olish, his qilish qobiliyati va odamlarga ichki nigoh bilan qaray olishi. Bu metafora asardagi axloqiy – estetik mezonlar tizimining semantik yadrosini tashkil etadi. Asar so'nggida Saidjonning

„ Bulbuligo'yo” laqabini olishi, unga nisbatan bu tasvirning ishlatilishi, qalbiga ishq tushgan yigit xarakteridagi kuchli o'zgarish, jasoratning paydo bo'lishi, bulbul kabi sayroqi ya'ni insonning gapdon bo'lib qolishi, yoqimli gap-so'zi, ovoziga qiyoslangan, bu laqab tasviriy – mazmuniy markaz vazifasini ham bajargan. Asar qahramonlari Akbar, Saidjon, Muattar, Ozoda, Muzaffar ota – barchasi Dilbar va Azamatning porloq kelajagi , sof muhabbati, baxtini ochib berishda bevosita ishtirok etadilar. „ Yangi odamlar” pyesasida ko'ringanidek mustaqillik sharofati bilan mehnatni yangicha yashash tarziga , hayotimiz mazmuniga aylantirayotgan yangi inson – tadbirkorlar obrazini yaratish, shu obrazga mos tasvirlarni topa olgani, yangi davrni istiqloq mafkurasi nuqtayi nazaridan , realizm pozitsiyasidan turib yoritish Izzat Sultonning bosh estetik tamoyiliga aylanadi. Asarda maqol va hikmatli so'zlarning barchasi o'rinli joyda ishlatilib tasvirning kuchliligini aks ettirgani guvohi bo'lamiz. „ Qovunning yaxshisini it yeydi” – bu tanqidiy fikr Saidjon tilidan Akbarga nisbatan aytiladi. Qovunning yaxshisi – Dilbarga ishora. Itning yeyish harakati – Akbarga. Muzaffar ota nutqida uchraydigan, „ Ponani pona bilan chiqaradilar”, „ Suymaganga suykalma”, „ O'ychining o'yiga yetguncha , tavakkalchi uyiga yetibdi” kabi barqaror birikmalar, xalq donoligi, an'anaviy axloqiy mezonlar, qarorlar qabul qilishda hayotiy tajriba semantikasini ochadi va personaj xarakterini chuqurlashtiradi. Muzaffar ota yoshiga mos ma'naviy yuksak inson sifatida asarda o'z nutqi, dunyoqarashi, psixologik o'ylari, hislari orqali aks etadi. „ Aytsam tilim kuyadi, aytmasam –dilim” kabi iboralar kontekstda dramatik ichki ziddiyatni ifodalaydi. Akbarning asl yuzi juda jirkanch, yomon insonligi, sevgisi chin emasligini ota ming aytgani bilan Ozoda ishonmas edi. Ozoda bosh qahramonimiz ismi jismiga mos Dilbarning onasi. Akbarning xatti – harakatlaridan Dilbarga og'iz solgani ma'lum bo'lib tursa-da, ammo Dilbar hali sukutda edi, javobini aytmagandi. Shu o'rinda Muzaffar ota shunday yaxshi qiz taqdiri bu chirkin inson qo'lida qolishi, akademik Yo'ldosh Komilovning xonadoni, bog'i iymonsiz kishi qo'lida vayron bo'lishini istamaganidan, Saidjonni oraga qo'shmoqchi, uning baxtini ochmoqchi bo'ladi. Ammo voqelar rivoji keskin o'zgarib, Saidjon eshikdan chiqqan ilk qizni – Muattarni

«O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani

sevib qoladi. Bu qahramonlarmizning taqdiri ham ostonadan boshlanadi. Saidjon Dilbarga deb olib kelgan guldastasini beixtiyor qarshisidagi, birzumda qalbi egasiga aylangan Muattarga beradi. Dilbarning tug'ilgan kuniga boshqa guldasta hadya qilaman deya, Ozoda opadan Muattar uchun ruxsat so'raydi „Meni kuzatib qo'ysin“ deb. Ozoda opa „Xudoga shukr. Muattarga ham sovchi keldi“ deb behad xursand bo'ladi. Endi Dilbar yo shu xudbin Akbarga tegishi, yo ularning tilida qishloqi deya masxara qilingan Azamatga rozilik berishi lozim edi. Azamat sevgisi asarda kinoya qilib Farhodga ishora qilib ketiladi, ya'ni Muattar (kulib) „...qizingizni bu yigit, Farhodga o'xshab „oinayni jahon“ da ko'ribdimi, bo'lmasam“ gapida ham o'ziga xos ramziylik aks etgan. Bunda Azamat akademik Yo'ldosh Komilovning xonadoniga endigina kelgan bo'lishiga qaramay, qalbiga bir onda ishq alangasi tushib, uni devonaga aylantiradi, o'zi bilmagan holda behush bo'lib, qizning ostonaga tozalayotganini tomosha qila turib, allaqanday his-tuyg'ular ichida tabassum qiladi, xatto asarda mubolag'ali qilib „iljaydi“ deb ham yoziladi. Tasvirni bo'rttirish maqsadida bu so'z tanlangan deb o'yladim. Farhod timsoli intertekstual ishora bo'lib kelgan, Farhod asli dostonda mashaqqatdan qo'rqqmaydigan oshiq edi, Azamat ham shunga qiyoslanayotgan pok, sadoqatli yigit, asar so'nggida ham u Farhoddek sevgisi uchun mashaqqat cheka oldi, muhabbati uchun kurashdi. Bizning „Shirin“ ham asar oxirida o'zining ichki konfliktini yengib o'tib, o'z baxtini qidirib, boshi og'gan tomonga qarab yo'lga chiqadi. Muhabbati chin Azamat esa Dilbar uchun kurashadi, ular yana topishadilar. Sevgini moddiyat, obro'da deb bilguvchi Akbar ham taslim bo'lishga majbur bo'ladi. U Dilbarga faqat otasining nomi dongdor ekanligi uchungina sovchi qo'ygani, aslida Dilbarga ega chiqqach uning kunini ko'rsatmoqchi, o'rnini bildirnoqchgiligi ham asar boshidagi nutqida aks etgan edi. „Oyimni shoshiltirmang“, emish. Noshukur Dilbar, men senga shafqat qilib, seni o'zimga teng ko'rib, jazmanlik izhor etsam-u, sening javobing, shumi? (Uning g'azabi orta boradi.) Ana g'urur! Ana kibr! Bu yetimchaning kekkayishini qaranglar-a! Menday yigit uchun bu javob haqorat-ku! Sen o'zing kimsan, Dilbar? «Akademikning nabirasi» degan nomi ulug', suprasi quruq bir yetimchasan xolos! (Yana ham ortiqroq g'azab bilan.) Hali qarab tur, men seni uyimga olib borib olay, undan keyin mendan ko'radiganingni ko'rasan, yetimcha - yetti kulcha“. Pyesadagi eshik tasviri ham ramziylikka ega. Ochiq eshik – taqdir eshigi, imkoniyat, yangi hayot. Yopiq eshik – rad etish, noaniqlik. Guldasta – muhabbatning tashqi ramzi. Asarda tush motivi ham aks etgan bo'lib, Dilbar Azamatni har ko'rganda hushi boshidan uchib, xonasiga yugurib kirib ketar, yum -yum yig'lab, oxiri charchab uxlab qolardi va shu orada bir tush ko'radi. Dilbarning tushi tasviri ichki qo'rquvning

ramziy ifodasi, ya'ni kelajak uchun xavotirlari. Dilbarning „ katta daryoda toshqin bilan olishib suzishi” haqidagi tushi dramatik vaziyatning badiiy detali bo'lib, tush – Dilbar obrazining ruhiy dunyosini ochuvchi ramziy tizim, daryo, suv – umr, hayot ramzi. Toshqinlar esa qiyinchiliklar, kelajakdagi ayrim to'siqlar edi deb talqin qilsak ham bo'ladi. Tasviriy ifoda, simvolik detal, obrazli dialoglar orqali dramaturg taqdir va tanlov , muhabbat va mas'uliyat, ichki ong va ijtimoiy qarashlar singari mavzularni semantik jihatdan teran yoritadi. Tasviriy ifoda va metaforalar pyesada shunchaki bezak emas, balki personaj xarakteri va dramatik voqelikni shakllantiruvchi markaziy poetik mexanizmdir.

Xulosa. Mazkur maqola Izzat Sultonning „ Yangi odamlar” pyesasida tasviriy ifoda vositalarining badiiy – estetik va semantik – uslubiy funksiyalarini tahlil qilishga qaratildi. Tasviriy ifodalar pyesadagi konfliktlarni kuchaytirish, obrazlarning ruhiy kechinmalarini jonlantirishda uslubiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Bu pyesa o'zining o'ziga xos yechimi bilan hayotda hamisha yaxshi inson bo'lishga, qiyinchiliklarni matonat ila yengishga, hushyor, pok, samimiy qalbli inson bo'lishga undashi bilan zamondoshlarmizga ibrat bo'la oladi. Zero, „Adashganlarning qismati ham odamzotni yashashga o'rgatadi, o'z qadrini saqlashga, sha'nini ulug'lashga , kurashib yashashga undaydi”.²

Pyesadagi yo'lidan adashgan Akbar kabi insonlardan ham, biz sog'lom fikrli inson sifatida o'rinli xulasa chiqarishimiz mumkin ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Раҳимжонов Н. Бугуннинг қаҳрамони ким? // Ўзбек тили ва адабиёти. 2001. №6. Б. 12.
2. Наим Каримов. XX аср адабиёти манзаралари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б. 470.
3. Султон, И. Янги одамлар: Драмалар. Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1960.
4. Султон, И. Адабиёт назарияси масалалари. Тошкент: Ўқитувчи, 1978.
5. Тўхлиева, Д. Драматик асарда тасвирий воситаларнинг функционал-семантик хусусиятлари // Филология масалалари. 2020. №2. Б. 120–128.
6. Содиқов, А. Драматургия назарияси. Тошкент: Янги аср авлоди, 2017.

² Раҳимжонов Н. Бугуннинг қаҳрамони ким? // Ўзбек тили ва адабиёти. 2001. №6. Б. 12.